

YUK VAGONLARNING G'ILDIRAK JUFTLIKLARINI PUTUR
YETKAZMASDAN TEKSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Muminov Shaxriyor Djamolovich

Toshkent yuk vagon deposi, muhandis-texnolog

muminovshaxriyor1998@gmail.com

Telefon:+998996155384

Annotatsiya: Yuk vagonlarning g'ildirak juftliklarini putur yetkazmasdan tekshirish orqali temir yo'llarda dolzarb masala bo'lgan harakat xavfsizligi ta'minlanadi, ya'ni ta'mir sifati qanchalik yuqori bo'lsa xavfsizlik ham shuncha yuqori bo'ladi. G'ildirak juftliklarini zamonaviy putur yetkazmasdan tekshiruv qurilmalari orqali tekshiruv ta'mir sifatini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Defektoskop, defektoskopist, solenoid, magnit, stupitsa, sheyka, ultratovush, labirint xalqa, press, obod, uyurma tokli nazorat, disk.

Vagonlarni ta'mirlash jarayoni dastavval yuk vagon depolarida vagonlarni yuvish va vagon yig'uv sexida vagonni ko'tarish va qismlarini tegishli sexlarga jo'natish orqali ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. G'ildirak juftliklari sexiga kirib kelgan g'ildirak juftliklari dastavval yuvilib ta'mirlanib va ta'mirlash so'ngida putur yetkazmasdan tekshiriladi. Aynan shu jarayon eng muhim jarayon sanaladi va vagonning nuqsonsiz yurishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Putur yetkazmasdan tekshirishni amalga oshirishdan oldin defektoskopist ishlash uchun defektoskopni ishga tayyorlaydi – elektr halqasini yerga ulanganiga ishonch hosil qilinadi, simlar, kalitlar holati tekshiriladi, ulagichlar va vilkalar ulanishlari, yordamchi moslamalar va qurilmalar tekshiriladi. Tekshirish oxirida defektoskoplarni standart bo'yicha tekshiriladi. Shundan so'ng, o'qning o'rta qismini va detallarni putur yetkazmasdan tekshirish boshlanadi. O'qning o'rta

qismi MD-12PS, MD-12PSH defektoskopi tomonidan quruq magnit kukunini quyidagi ketma-ketlikda qo‘llash orqali tekshiriladi:

- Solenoid shunday o‘rnatiladiki, uning burilishlari bilan o‘qi orasi pastdan va yuqoridan bir xil bo‘ladi.
- Solenoid g‘ildirak stupitsasiga ko‘chiriladi.
- O‘q quruq magnit kukuni bilan changlanadi, so‘ngra solenoidni yoqib, g‘ildirak stupitsasidan o‘qning o‘rta qismiga ko‘chiriladi, kukun va uning yuzada taqsimlanishini kuzatiladi.
- O‘qning o‘rtasida kalitni o‘chiramiz va solenoid bilan defektoskopni boshqa stupitsaga ko‘chiriladi.
- Yana kalitni yoqiladi va quruq magnit kukun bilan changlangandan so‘ng solenoid bilan kajavani o‘q o‘rtasiga ko‘chiriladi.
- O‘qning o‘rtasida kalitni yoqiladi, uning yuzasida quruq magnit kukunining tarqalishi xususiyatini kuzatib, o‘qni tekshiriladi.
- Belgilangan tekshirish tartibiga qat’iy rioya qilgan holda g‘ildirak juftligi 72 gradus 5 marta ketma-ket aylanadi, o‘qning butun yuzasini asta-sekin nazorat qilinadi (g‘ildirak juftligining har bir burilishida tekshiriladigan joylar chegaralari va kukun to‘planishi aniqlangan joylar bo‘r bilan belgilanadi).
- Kukun qoldiqlari cho‘tka bilan tozalanadi va bo‘r bilan belgilangan joylarni diqqat bilan tekshiriladi. Shubhali joylar qayta tekshiriladi, solenoid bilan magnitizatsiya qilinadi va faqat o‘qning chegaralangan joylari kukun bilan changlatiladi. Ish tugagandan so‘ng g‘ildirak juftligining dumalashiga xalaqit bermasligi uchun defektoskopning solenoidi tushiriladi. [1]

**G‘ildirak juftligini UD4-TM ultratovushli defektoskop orqali nuqsonlarini
aniqlash.**

G'ildirak juftligi o'qining o'rta qismi kamchiliklar aniqlangandan so'ng ultratovush tekshiruvini (UZK) uchun demontaj bo'linmasida joylashgan nuqsonlarni aniqlash bo'limiga beriladi.

G'ildirak juftligining qismlari va elementlarini ultratovush tekshiruvini UZK amalga oshirishda quyidagilardan foydalaniladi:

- GOST 23652-79 bo'yicha gipoid surtma, dvigatel moyi yoki mexanik aralashmalarsiz har qanday suyuq muhit;
- metall cho'tka yoki qirg'ich;
- soch cho'tkasi;
- tozalash materiali (mato);
- silliqlash qog'ozi;
- rangli qalam va bo'yoq;
- 36 v kuchlanishli ko'chma lampa.
- ko'tarish mexanizmlari;

G'ildirak juftliklari elementlarini nuqsonli nazorati qo'llanma hujjat talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

G'ildirak juftliklarining o'qlari, ishlab chiqarilgan sanasidan qat'iy nazar, ko'pi bilan olti oy oldin oxirgi o'rtacha ta'mirdan o'tgan g'ildirak juftligidan tashqari, UZK usuli (bo'yin, predpodstupichniy va o'rta qismlar) bilan tekshirilishi kerak. Agar ultratovush tekshiruvini usuli yordamida o'qning bo'yinlarini, stupitsa oldi, stupitsa osti va o'rta qismlarini, o'qning silindrsimon yuzalarini tekshirish imkoni bo'lmasa (kerakli defektoskoplar va o'zgartirgichlar yo'q bo'lsa), o'q bo'yinidagi podshipniklarni oxirigacha o'rnatib demontaj qilinadi va o'q uchidan ultratovush tekshiruvini qilinadi.

G'ildirak juftlari o'qining o'rta qismi magnit kukun usuli yoki vixretokoviy usuli bilan tekshiriladi, oxirgi o'rta yoki joriy ta'mirdan so'ng olti oydan ortiq bo'lmagan muddatda ishga tushmagan g'ildirak juftlaridan tashqari.

[2]

Nazorat o‘tkazish

G‘ildiraklarni uning aylanishini ta’minlaydigan qurilmaga o‘rnating. Qurilmani tutqichlardan olib, g‘ildirak juftligining ichki tomoniga qo‘yib, boshqaruvchi g‘ildirakni disk yuzasiga tutib turuvchi roligini bosib , yuruvchi g‘ildiraklarni obodga o‘rnatiladi. Obod ichki yuzasiga kontakt qatlamlar o‘rtasida (agar yog‘ ishlatilsa) qo‘llaniladi.

Boshqariluvchi g‘ildirak juftligining aylanish diskini yoqiladi, 20-30 soniya ushlab turiladi va g‘ildirakni to‘liq perimetri bo‘ylab boshqariladi, g‘ildirak juftligi esa 3-4 aylanishni amalga oshirishi kerak. Defektoskopning ELT ekranidagi ko‘rsatkichlarni kuzatib boriladi – takroriy aylanishlarda normal ishlash rejimida ELT ekranidagi rasm takrorlanadi. Strobda aks-sado signali mavjudligiga mos keluvchi g‘ildirakning bo‘limlarini bo‘r bilan belgilanadi, uning amplitudasi qidiruv sezgirlik darajasidan oshib ketadi (ELT ekranining pastdan ikkinchi chizig‘i, yashil chiroq yonadi va tovush indikatorini ishga tushiriladi).

G‘ildirak juftligining aylanish diskini yoqiladi. Qidiruv jarayonida belgilangan g‘ildirak qismlarini tekshiriladi va USK-4 qurilmasi holati aks-sado signalining maksimal amplitudasiga to‘g‘ri kelganda yaroqsizlikni sezish darajasidan oshib ketish faktini baholanadi. Qurilmani g‘ildirak juftligining ikkinchi g‘ildiragiga o‘rnatiladi va operatsiyani takrorlanadi. [3]

Aynan shu ko‘rsatilgan usullar orqali vagonlarni ta’mirlash jarayonida qo‘llash orqali ham iqtisodiy, ham sifat jihatdan yutiladi. Bu usullar “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ ga qarashli depo va korxonalarda keng qo‘llanilib kelinmoqda hamda bu sohani rivojlantirish ta’mirlash sifatini oshirishga, harakat xavfsizligi nazorat qilishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda putur yetkazmasdan tekshirish temir yo‘llarda harakat xavfsizligini saqlashning dolzarb masalasidir va bu soha rivoji harakat tarkibining betalofat yurishini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vagon detallarini nuqsonini nazorat qilishning Vixretokoviy usuli bo'yicha qo'llanma hujjat. RD 32.150-2000.
2. Vagon detallarini nuqsonini nazorat qilishning Magnit kukun usuli bo'yicha qo'llanma hujjat. RD 32.159-2000.
3. Vagon g'ildirak juftliklarini kompleks ultratovushli nazorat qilish bo'yicha qo'llanma hujjat. RD 07.09-1997.
4. Правила по неразрушающему контролю вагонов, их деталей и составных частей при ремонте. Общие положения. ПР НК В.1
5. Правила неразрушающего контроля деталей и составных частей колесных пар вагонов при ремонте. Специальные требования. ПР НК В.2
6. Правила неразрушающего контроля сварных соединений при ремонте вагонов. Специальные требования. ПР НК В.5

